

(GT13 – Mistérios e Desconhecidos em Narrativas de Jogos)

Contém ingredientes de verdade: *Game arte no The Sims 4*

Mestranda Estelle Flores (PUC-SP)

RESUMO

Este artigo apresenta o projeto de arte digital *Contém Ingredientes de Verdade*, composto de 301 imagens realizadas entre os anos 2020 e 2024, onde utilizo o jogo eletrônico de simulação da vida *The Sims 4* (Maxis, 2014) como parte do processo de criação das obras, adentrando o universo da *game arte*: a arte feita com jogos (Santaella, 2017, p.7). Isso se deu não apenas em sua execução técnica, onde utilizei ferramentas nativas do game para fabricar “pinturas” com uma avatar artista, mas também na concepção conceitual, onde a experiência do jogar acaba por se tornar o grande tema, derivando as questões que agora norteiam minha pesquisa de mestrado: uma investigação da performance como mecanismo do inconsciente nos jogos eletrônicos de personagem/simulação.

Palavras-chave: arte e tecnologia, *game arte*, jogos eletrônicos, simulação, *The Sims 4*.

ABSTRACT

This article presents the digital art project Contém Ingredientes de Verdade (Contain Real Ingredients), composed of 301 images created between 2020 and 2024, in which I use the life simulation video game The Sims 4 (Maxis, 2014) as part of the process of creating the works, entering the realm of game art: the art made with games (Santaella, 2017, p.7). This took place not only through its technical execution, by using the game's native tools to create "paintings" with an artist avatar; but also in the conceptual approach, where the experience of playing becomes the central theme, leading to the questions that now guide my master's research, an investigation into performance as a mechanism of the unconscious in character/simulation video games.

Keywords: art and technology, game art, electronic game, simulation, The Sims 4.

INTRODUÇÃO

Neste artigo, apresento o trabalho *Contém Ingredientes de Verdade*, coleção de 301 imagens que derivam de uma prática de *game arte*, “prática artística que utiliza a estrutura dos jogos digitais como um meio de expressão criativa” (Santaella, 2017, p.7), na qual me aproprio do jogo eletrônico *The Sims 4* (Maxis, 2014) como ferramenta no processo de criação.

A realização deste trabalho, que ocorre entre 2020 e 2024, me leva ao encontro das questões que hoje movem minha pesquisa de mestrado: a performance que envolve a relação

entre jogador e sua representação virtual (avatar) nos jogos eletrônicos *singleplayer* da categoria simulação, como *The Sims 4*. Nesse contexto, percebo a pertinência de conceitos da psicanálise que permitem especificar as dinâmicas dos diferentes papéis assumidos pelo interator durante o jogo.

SOBRE A FERRAMENTA

Compreendo o conceito de jogo a partir de Johan Huizinga (2007, p. 33) como “atividade [...] voluntária, exercida dentro de [...] determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente consentidas” pelo jogador. É uma “ação [...] distinta da vida ‘comum’” (*ibid.*, p. 6) que ultrapassa os limites da realidade física (*ibid.*) na luta por (ou na representação de) alguma coisa (*ibid.*, p. 14). O videogame ou jogo eletrônico, em particular, se baseia num poder computacional capaz de suportar suas regras e prevê interação mediada por display de vídeo, sem diferenciação de dispositivos (Juul, 2005).

A palavra avatar, com origem no sânscrito, significa “encarnação ou incorporação de um espírito numa forma material” (Ramos e Martins do Rosário, 2006, p. 164). Nos jogos eletrônicos, o avatar é um “composto de elementos técnicos” (*ibid.*, p. 162) e visuais que se reúnem num signo movente no espaço virtual “através do qual o jogador vai interagir no jogo” (*ibid.*). Segundo Pablo Gobira (2023, p. 104), o avatar é uma “informação biográfica” de seu criador ou inspiração.

A existência do avatar no jogo de simulação faz derivar um formato híbrido caracterizado por uma combinação inextricável entre o gerenciamento de elementos típico da simulação e a imersão proporcionada pelo jogo de personagem (Gomes, 2008, p. 72). O jogo de personagem apresenta ambiente navegável a ser habitado pelo jogador através de um avatar (*ibid.*, p. 25). Já o jogo de simulação possibilita o controle da arquitetura sistêmica que rege esse ambiente. Tal arranjo de categorias – aqui designado por “personagem/simulação” – privilegia a vontade do interator (*ibid.*, p. 77) e concentra “a maior potência narrativa, ficcional, dramática dos *games*” (*ibid.*, p. 83).

The Sims 4 (Maxis, 2014) é uma referência dessa categoria híbrida. No quarto jogo da franquia, a exemplo das versões anteriores, a motivação é a criação e condução da vida e do mundo habitado pelos personagens, chamados *Sims*, no qual se reproduzem situações cotidianas. O jogador delimita não apenas narrativa, cenário e personagens, mas também estruturas sociais que compõem um ambiente não-visual. A série criada em 2000, inicialmente comercializada sob a alcunha de *Software Toy* (Gomes, 2008, p. 69), apresenta um modo de jogo sem objetivo e final claros. A experiência lúdica consiste em encontrar algo sobre o viver para continuar ensaiando.

Em *Avant-garde as software*, Lev Manovich (1999, p. 5) estrutura a noção de que *softwares* operam sempre em metáforas, repetindo virtualmente os procedimentos de manejo da matéria socialmente estabelecidos. Toda a série *The Sims* espelha o funcionamento de uma casa de bonecas. A casa de bonecas constitui um mundo miniaturizado em que a casa se torna o palco onde o jogador projeta e protagoniza narrativas dramáticas. Os gestos que movem a boneca e os demais elementos, são naturalmente carregados de afeto e parecem atravessar a história do jogador. É através da aparente falta de importância destes movimentos que o inconsciente se esgueira e aparece diante dos olhos, afinal, “só é possível ser, justamente onde não se pensa” (LACAN, 1998a, p. 38).

The Sims 4, assim como seus predecessores, é *singleplayer* porque não possui ligação com outros jogadores e seus universos. Esse fator diferencia o *software* de outros esteticamente similares como *Second Life*, metaverso pautado pela convivência entre usuários. A experiência de interação com *The Sims* é solitária e acredito que este fator também privilegia a expressão de uma vontade dramática autêntica por parte do usuário. Vejo a busca do usuário pelo cenário material e imaterial onde se revela esta vontade como o grande objetivo dentro do jogo.

Lançado em 2014, *The Sims 4* permanece culturalmente relevante e funcionando em equipamento atual devido às constantes expansões estruturais publicadas pela *EA Games* em atualizações e *DLCs* (conteúdo baixável comercializado). Interatores também podem modificar o jogo de maneira independente implementando *Mods*, conteúdos customizados capazes de alterar o funcionamento ou aparência do *software*. Organizados em comunidades ativas, usuários assíduos com conhecimentos em programação e 3D fabricam e distribuem essas peças

não-oficiais do *game*.

Conforme Ted Friedman (1995), a simulação nunca é neutra. As alterações mencionadas acima simulam recortes culturais e sociais específicos não contemplados pelo jogo original, ampliando o repertório de sistemas ideológicos que podem ser replicados e por consequência, a chance de que o usuário encontre suas fantasias, pulsões recalcadas pelo convívio social ou seu “ideal do eu” (LACAN, 1998b, p. 38) dentro das possibilidades de simulação do jogo. Ao permitir “modificações de estruturas” (Flusser, 1967, p. 4), pode ser compreendido como um “jogo aberto” (*ibid.*). Isso explica seus números: onze anos após o seu lançamento, *The Sims 4* ainda é um dos 12 jogos que compõem 50% do tempo total jogado em computadores em 37 mercados (Newzoo, 2025, p. 36). Isso também é fruto de uma mudança no modelo mercante do jogo. Em outubro de 2022, *The Sims 4* se tornou um jogo gratuito e apenas suas *DLCs* são vendidas.

SOBRE O TRABALHO

Vejo grande parte das possibilidades de articulações poéticas da *game* arte em jogos de personagem/simulação na própria operação redutiva que permite a jogabilidade. A abstração das subjetividades das estruturas sociais em sua transposição para as alegorias de espaço (Aarseth, 2011, p. 163) desvela ironias, pontos de tensão entre dinâmicas sociais e pressupostos políticos (Gomes, 2006, p. 79).

Meu interesse artístico por *The Sims 4* se deu inicialmente através desta fricção, afinal ao começar este experimento a única maneira de um avatar seguir a carreira chamada Artista no jogo, seria através da atividade de pintar. Essa redução traz uma ironia instigante e pertinente com a realidade: embora este trabalho artístico se dê na realidade objetiva através do uso de um jogo, esse é também muitas vezes um empecilho para sua viabilidade, tanto expositiva quanto econômica. Assim, o senso comum de que é mais possível ser artista trabalhando com as ferramentas tradicionais da arte (como o pincel e o cavalete) acaba transparecendo no jogo através desta redução.

DESCONHECIDO UNKNOWN

CIACT/SAD 10

As pinturas fabricadas pelo avatar artista em *The Sims 4* são produto da interação com o objeto Cavalete de Pintura e alimentam a pontuação da habilidade Pintura. Quando o avatar ganha o terceiro ponto na habilidade, passa a poder pintar imagens “a partir de uma referência”: uma foto tirada dentro do jogo, possibilitando a criação de imagens originais, que contém os personagens e cenários compostos pelo jogador (Figuras 1, 2, 3 e 4).

Figuras 1, 2, 3 e 4 – Processo de criação de pintura baseada em fotografia no The Sims 4.

Fonte: Acervo.

Utilizando essa mecânica nativa do jogo base (sem interferência de *DLCs* ou *Mods*), em 2020 começo a série *Contém Ingredientes de Verdade*, hoje constituída de 301 “pinturas” (Figuras 5, 6, 7 e 8).

Figuras 5, 6, 7 e 8 – Quatro pinturas da série *Contém Ingredientes de Verdade*: 281 *Another Crossroad*, 294 *Lithophyte*, 277 *Going Somewhere* e 170 *Crossing Life*

A imagem que constitui essas pinturas é fabricada pelo jogo através da junção da captura de tela realizada pelo jogador (Figura 2), com uma espécie de filtro aplicado que reduz os detalhes e dá características ilustrativas. Elas demoram cerca de 6 horas (no jogo) para serem realizadas, e depois, podem ser utilizadas na decoração da casa de algum personagem, vendidas ou presenteadas.

Essencialmente, esse processo pode ser enquadrado como pós-fotografia. Afinal as chamadas pinturas, não passam de capturas de tela, ou seja, fotografias realizadas dentro da simulação de mundo dada pelo jogo e manipulada por mim enquanto jogadora. Na criação das imagens que compõem a série joguei por 624 horas (Figura 9) e provavelmente realizei mais de duas mil pinturas. Isso aconteceu, pois, o que Henri Cartier-Bresson (1971, p. 19) chamou de “instante decisivo” se revelou muito presente neste processo. Por vezes, não estava preparada com o Cavalete de Pintura no inventário do avatar ao encontrar uma cena específica e voltar até aquelas determinadas condições, dessa vez com o Cavalete em mãos, se provava impossível. Isso ocorria principalmente quando passei a também registrar erros de funcionamento (Figuras 13, 14 e 15), *glitches* na renderização dos objetos 3D que se tornam cada vez mais frequentes conforme o universo virtual se complexifica através do volume de interação do jogador com o mesmo.

Figura 9 – Horas jogadas registradas no aplicativo da *EA Games* (em média 2 horas de jogo por pintura)

Time played 624 hrs 8 mins

A estrutura do jogo que desperta minha atenção inicial não define o que seria retratado e aos poucos isso se torna uma espécie de problema. Inicialmente exploro assuntos que via como **questões da pintura**: tipos de iluminação (Figuras 10 e 11), natureza morta (Figura 12), perspectiva e outros. Assuntos que na verdade nunca me interessaram, mas tomava como uma relação dada a partir do conceito inicial. Era óbvio que na dúvida eu deveria agir como alguém que está aprendendo a pintar, portanto, explorando as possibilidades técnicas das ferramentas e conhecendo seus fundamentos.

Figuras 10, 11 e 12 – *010 Light Exercise*, *011 Light Exercise 2* e *016 Night Life*.

Pensamento extremamente conveniente, pois nessa primeira fase da prática, instintivamente busco evitar retratar meu modo de jogar, como se o mesmo guardasse um segredo íntimo. Enquanto procuro situações para registrar dentro do jogo na ambição de criar imagens interessantes, tenho também uma vergonha irracional do que pode se mostrar nelas.

Passo a avaliar minha relação pessoal com o jogo – as coisas que havia construído, a maneira como havia organizado os espaços e as vidas dos meus avatares – a partir da ótica de quem vê esses trabalhos de arte, tentando entender previamente o que pode ser concluído a partir deles sobre quem os faz.

Figuras 13, 14 e 15 – 273 *Female Gaze*, 267 *Warning* e 248 *Hidden Tides*.

Mas a cada pintura se tornava inevitável mostrar as minhas afeições dentro do jogo. Isso acontece principalmente porque noto que as melhores imagens são exatamente aquelas que transparecem esses envolvimento (Figuras 16, 17 e 18). A própria realização prática do trabalho acontece de forma que nunca consigo apenas abrir o jogo e fazer a pintura imaginada como se estivesse usando um *software* de edição de imagem na manufatura de uma ilustração digital. A criação de imagens interessantes na *game* arte sempre acaba derivando de envolvimento com o jogo. A procura por novos ambientes, situações, objetos e poses frequentemente fazia com que me esquecesse do objetivo prático de fazer arte até o momento em que encontrasse algo para representar.

Figuras 16, 17 e 18 – 190 *To Show Up*, 186 *Play By Heart*, 062 *Fruit*.

Veicular este trabalho provocava um sentimento intenso de desnudamento e revelação dos meus medos e desejos através do subtexto das imagens. Anoto em um caderno: **Jogar artisticamente me leva a falar no trabalho coisas que só falo brincando ou quando ninguém está vendo.**

Apenas após o primeiro ano de prática passo a notar conscientemente a presença dessa defesa. O que é que eu faço enquanto jogo, que me desperta tanta vergonha de mostrar? Percebo como o jogo solitário de construção e vivência de mundos é uma situação íntima. Há uma impossibilidade prática de deslocar o jogar, e por consequência a *game* arte, de sentidos autobiográficos, pois, a maneira como nos relacionamos com a vida é a própria carne da brincadeira de faz-de-conta. Aos poucos, o processo artístico desta série se torna apenas entrar no jogo e jogar. As imagens se tornam consequências dos meus interesses no jogo.

Esses interesses, as fricções e ficções que me mantém no jogo circulam constantemente entre os temas da arte, liberdade e natureza. Em *Contém Ingredientes de Verdade* revelo diversas

fantasias: a nudez, a fuga para a natureza, a maternidade. Acredito que jamais exploraria esses assuntos se não estivesse colhendo-os diretamente do campo do inconsciente.

SOBRE A PERFORMANCE E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em meus próximos trabalhos artísticos, passo a explorar a performance do avatar e o vídeo como formato, pois considero que estes privilegiam a nova dinâmica que captura meu interesse: a maneira como apesar de termos planejado e vivido a experiência, quando estamos vendo-a, estamos tão inconscientes da mensagem por trás das narrativas como qualquer outro espectador. Chamo de performance essas ações realizadas pelo avatar sob comando do jogador porque vejo nessa nomenclatura um resumo dessa dinâmica.

Entende-se por performance o “comportamento restaurado” na perspectiva de Richard Schechner (2017, p. 34). Para o autor, a performance equivale a “*strips of behaviour*”¹ (como tiras de filme) rearranjadas para além da situação em que se originam. Schechner (*ibid.*, p. 31) enumera oito tipos de performance e considera a existência de outros. “Sobre Em Jogo” (“*In Play*”), oitavo tipo listado, ressalta o papel do receptor ao argumentar que “*play is performance (when it is done openly, in public)*”² (*ibid.*, p. 92). Acredito que apesar de não possuir um público para além do jogador, no jogo eletrônico se imbricam e se revezam as funções de sujeito e público em uma mesma pessoa e na sua relação com seu avatar e a simulação.

Essa interpretação se baseia nas trocas entre inconsciente e máquina que constituem a operação do avatar e da simulação pelo jogador. Nessa atividade solitária o jogador se encontra em um estádio onde opera e projeta-se em diversos papéis. Assim encontro a multidão dos Outros que, segundo Schechner (2017, p. 92), se fazem necessários para que o jogo seja também performance. O jogador planeja sua experiência na simulação, a vive/performa através do avatar, mas enquanto pessoa em frente a tela, também a assiste. E decifrar as mensagens do inconsciente por trás dos códigos destas performances é tarefa para um jogo sem fim.

¹ “tiras de comportamento” (SCHECHNER, 2017, p. 34)

² “jogar é performance (quando acontece abertamente, em público)” (*ibid.*, p. 92).

REFERÊNCIAS

AARSETH, Espen. Allegories of space: the question of spatiality in computer games. In: ESKELINEN, Markku; KOSHIMAA, Raine (org.). *Cyberspace Yearbook 2000*. Jyvaskylä: University of Jyvaskyl, 2001. 152-161.

CARTIER-BRESSON, Henri. O instante decisivo. In: BACELLAR, Mario Clark (org.). *Fotografia e Jornalismo*. São Paulo: Escola de Comunicações e Artes (USP), 1971. 19-26.

CONTÉM INGREDIENTES DE VERDADE. Estelle Flores. 2020-2024. 288x520px , 301 imagens em png, game arte no jogo *The Sims 4*.

FLUSSER, Vilém. Jogos. In: CISC, Centro Interdisciplinar de Semiótica da Cultura e da Mídia (org.). *Suplemento Literário OESP*. São Paulo: OESP, 1967. 1-5 Disponível em: <<https://www.cisc.org.br/portal/jdownloads/FLUSSER%20Vilm/jogos.pdf>> Acesso em: <3/09/2024>

FRIEDMAN, Ted. Making Sense of Software: Computer Games and Interactive Textuality. *Website Stanford University*. Disponível em: <https://web.stanford.edu/class/history34q/readings/Cyberspace/Friedman_Making%20Sense.html> Acesso em: <24/02/2025>

GOBIRA, Pablo. Avatarização da vida, biografia, impurezas e metaverso. *Aletria: Revista de Estudos de Literatura*, Belo Horizonte, n. especial/vol. 33, p. 90–116, 2023. Disponível em: <<https://periodicos.ufmg.br/index.php/aletria/article/view/40952>> Acesso em: <20/01/2025>

GOMES, Renata. *Agentes Verossímeis: uma investigação sobre a construção dos personagens autônomos nos videogames*. Tese (Doutorado) – Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, 2008.

HUIZINGA, Johan. *Homo Ludens*. São Paulo: Perspectiva, 2007.

JUUL, Jesper. *Half-Real: Video Games between Real Rules and Fictional Worlds*. Londres: The MIT Press, 2005.

LACAN, Jacques. *O seminário, livro 11: os quatro conceitos fundamentais da psicanálise*. Rio de Janeiro: Zahar, 1998a.

LACAN, Jacques. O Estádio do Espelho como formador da função do eu. In: RIBEIRO, Vera (trad.) *Escritos*. Rio de Janeiro: Zahar, 1998b.

MANOVICH, Lev. Avant-garde as software. *Diretório do Autor*. Disponível em: <<https://manovich.net/content/04-projects/027-avant-garde-as-software/>> Acesso em: <20/08/2023>

NEWZOO. The PC & Console Gaming Report 2025. *Website da Newzoo*. Disponível em: <<https://newzoo.com/resources/trend-reports/the-pc-console-gaming-report-2025>> Acesso em: <20/04/2025>

ROSÁRIO, Nísia Martins; RAMOS, Mariana. Encarnações lúdicas no ciberespaço. *Razón y Palabra*, v. 52, p. 158-171, 2006.

SANTAELLA, Lúcia. Game arte no contexto da arte digital. *DATJournal*, n. 1/v. 2, p. 62-77, 2017. Disponível em: <<https://datjournal.anhemi.br/dat/article/view/38>> Acesso em: <1/10/2024>

SCHECHNER, Richard. *Performance studies: an introduction*. Nova Iorque e Londres: Routledge, 2017.

THE SIMS 4. Maxis, EA Games. 2014. Jogo eletrônico.

Como citar este texto:

FLORES, Estelle. Contém ingredientes de verdade: Game arte no The Sims 4. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-12.